

МЕСТО И РОЛЬ ВНЕШНЕЙ МИГРАЦИИ В РАЗВИТИИ РЕАЛЬНОГО И ФИНАНСОВОГО СЕКТОРОВ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА

Тургунов Достон Тургунович

Старший преподаватель кафедры «Экономическая теория»
Ташкентского государственного экономического университета
ORCID: 0000-0003-3921-1051

Аннотация: В статье рассматривается влияние мигрантов на макроэкономику и микроэкономику страны. Потенциальность и перспективность каждого мигранта. Либерализация внешнеэкономической рабочей силы. Статистические данные мигрантов и социологическое обследование. Укрепление миграционно сотрудничество с соседними и зарубежными странами. Разработка новых удобств и возможностей для мигрантов внутри страны. Факторы влияние неформальной занятости. Изучение профессиональной деятельности для трудоустройства мигрантов. Финансовая поддержка при повышении квалификации.

Ключевые слова: миграционные потоки, трудовые ресурсы, организационные структуры, трудоустройство, статистика, экономическое сотрудничество.

Введение:

Роль и перспективы Центральной Азии в экономике мира до сих пор не получили должного признания. Несмотря на то, что регион все еще не рассматривается как значительный участник мировой экономической арены из-за инерции, происходят изменения, которые требуют нового взгляда. Государства Центральной Азии в последние два десятилетия сделали значительные шаги в своем развитии. Доля Центральной Азии в мировом ВВП по ППС увеличилась в 1,8 раза с 2000 года.

Растущий пул и рынок сбыта ёмкого рынка образует с основами растущего населения региона. Ежегодный рост составляет уже на 2%. Число жителей в региона увеличивается на 1.6% за последние 20-летие. По оценке ООН, демографический рост будет составлять 1.1% за последние 16 лет.

Узбекистан относится к тем странам, в которых наблюдаются высокие темпы трудовой миграции за рубеж. Пандемия коронавирусной инфекции существенно повлияла на статистику, связанную с внешней трудовой миграцией. В 2019 г. только по официальным данным более 2,5 млн граждан Узбекистана были трудовыми мигрантами¹. В 2021 г., количество трудовых ресурсов в республике составило 19,3 млн человек, из них 1,67 млн человек –

внешние трудовые мигранты – 8,6% трудоспособного населения². Основные потоки трудовой миграции приходятся на Россию – 71%, Казахстан – 12%, Южную Корею – 4% и Турцию – 3%³. Сумма поступлений через системы международных денежных переводов в Узбекистан в 2021 г. равна 8,1 млрд долл. США или 13% ВВП страны. Это на 34% больше показателей 2019 и 2020 г. – 6 млрд долл. США.

Вопрос регулирования внешней трудовой миграции важен для Узбекистана, а прошедшие годы ознаменовались избеганием её обсуждения. В связи со сменой власти и обновлением внутренней и внешней политики в Узбекистане, наблюдаются позитивные изменения в этом направлении. Отношение официальных лиц, СМИ, ННО к вопросу трудовой миграции изменилось, мигранты стали восприниматься как частичка Узбекистана за рубежом, с которой нужно говорить. При этом, систематизированный и слаженный механизм связи с трудовыми мигрантами все ещё на стадии формирования, работа в этом направлении весьма актуальна.

Следует учесть, что разрабатывается комплексные и долгосрочные стратегии по поддержке мигрантам при разработке трудоустройства для развития человеческого капитала и развитие экономики.

Реформа системы миграции предполагает новые обновление законодательной базы данных, создание новых институтов, внедрение социальных механизмов поддержки семей после возвращение из трудовой миграции.

Актуальность:

Сегодня, вопросы миграции, а также их воздействие как на принимающие, так и на отправляющие страны в последнее время становятся весьма актуальными, что говорит о необходимости совершенствования миграционного регулирования. Миграционные потоки возросли во всех регионах мира, особенно высокие темпы наблюдаются в Азии.

На конец 2019 года количество трудовых ресурсов Узбекистана составляло 18,9 тыс. человек и показало прирост на 1% к показателю 2018 года. Количество экономически активного населения увеличилось на 181,5 тыс. или на 1,2% к показателю 2018 года. Ежегодный прирост населения составляет около 1,8% и согласно прогнозам экспертов, к 2025 году население республики составит более 36 млн. человек. В данной ситуации, для обеспечения занятости безработных граждан Узбекистана трудовая миграция является необходимостью. Учитывая, что положения Глобального договора направлены на вовлечение всех государственных структур в формирование эффективной системы поддержки трудовых мигрантов и членов их семей; оказание всесторонней заботы государством об их повседневных нуждах и чаяниях;

усиление гарантий надёжной социальной и правовой защиты как на территории страны, так и за ее пределами, Указом Президента Республики

Узбекистан «О мерах по дальнейшему усилению гарантий защиты граждан Республики Узбекистан, осуществляющих временную трудовую деятельность за рубежом, и членов их семей» №УП-5785 от 20.08.2019 года в структуре Кабинета Министров Республики Узбекистан создан Департамент по вопросам защиты прав граждан Республики Узбекистан, осуществляющих временную трудовую деятельность за рубежом, и международного экономического сотрудничества, Кабинета Министров Республики Узбекистан.

На Департамент возложены следующие основные задачи:

- комплексный анализ миграционных процессов, выявление причин и факторов внешней трудовой миграции, системных проблем, связанных с обеспечением прав и законных интересов трудовых мигрантов, а также улучшением условий их пребывания за рубежом;

- разработка и реализацию ежегодных планов и программ по обеспечению организованного трудоустройства граждан Республики Узбекистан за рубежом, конкретных мер («дорожных карт») по решению приоритетных задач в сфере внешней трудовой миграции, предусматривающих осуществление адресных мероприятий по обеспечению защиты прав и интересов трудовых мигрантов, улучшению условий их труда, быта и проживания за рубежом;

- расширение международного сотрудничества в сфере внешней трудовой миграции, осуществление взаимодействия с компетентными органами иностранных государств по вопросам временного трудоустройства граждан Республики Узбекистан за рубежом и обеспечения их прав и законных интересов;

- организация эффективной работы уполномоченных органов по рассмотрению обращений трудовых мигрантов, налаживанию прямого и открытого диалога с ними, в том числе представительствами Агентства по внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан (далее - АВТМ) за рубежом, дипломатическими и консульскими учреждениями Республики Узбекистан в иностранных государствах;

- разработка и реализация комплексных мер, направленных на повышение доходов и уровня жизни находящихся в Республике Узбекистан семей трудовых мигрантов путем содействия в решении социально-бытовых вопросов, улучшения жилищных условий, обеспечения занятости трудоспособных членов семей, особенно женщин, социальной поддержки детей трудовых мигрантов;

- осуществление эффективного мониторинга и контроля за процессами предварительной профессиональной подготовки, проведения адаптационных мероприятий, трудоустройства трудовых мигрантов за рубежом, оказания им правовой и социальной помощи, в том числе после возвращения на Родину;

- мониторинг процессов, связанных с временной трудовой деятельностью граждан Республики Узбекистан за рубежом, включая информацию о прохождении профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации, мерах полученной финансовой поддержки, оказанной правовой и социальной помощи, а также заключенных с иностранными работодателями трудовых договорах.

Научная новизна:

По результатам социологического обследования Министерства занятости и трудовых отношений (2018 г.) 66,7% респондентов отметили, что нашли работу через родственников, соседей, вернувшихся с трудовой миграции, 26,3% - сами нашли работу и 7% - искали работу другими путями.

Источник: Социологическое обследование Республиканского научного центра занятости и охраны труда, 2019 г

За I квартал 2023 г. с целью работы в Россию въехало 1,3 млн иностранцев, свидетельствует статистика ФСБ, которая опубликована в Единой межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС, платформу курирует Росстат). Это в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, – тогда трудиться в страну прибыл 841 501 гражданин других государств.

Сколько трудовых мигрантов приехало в Россию тыс. чел.

Из каких стран трудовые мигранты приезжают в Россию I квартал 2023 г., тыс. чел.

ИСТОЧНИК: ЕМИСС ПО ДАННЫМ ФСБ

Источник: Приток трудовых мигрантов в Россию вырос в I квартале

По данным ФСБ, основной приток трудовых мигрантов произошел за счет приезжих из Узбекистана (630 859 человек), Таджикистана (349 357), Киргизии (172 591), Армении (47 337) и Казахстана (34 783). Работать в России захотели и выходцы из более далеких стран: с этой целью въехали, например, по одному гражданину Бенина, Гаити, Малави, ОАЭ и Доминиканы.

Росстат также фиксирует приток мигрантов на основе данных МВД по разрешениям и патентам на работу (без учета граждан Белоруссии, к которым порядок регулирования привлечения иностранной рабочей силы не применяется, а также прибывших из Армении, Казахстана и Киргизии, которым не требуются разрешительные документы для трудовой деятельности). По информации статистического ведомства, за первые два месяца (последние данные) миграционная убыль населения России сменилась приростом. В январе – феврале 2023 г. международный миграционный прирост в России (разница между выбывшими и прибывшими) составил 28 928 человек. Это произошло за счет сокращения числа выбывших из России на 54,7% до 61 227 человек.

Помимо ФСБ и Росстата миграционную ситуацию отслеживает МВД, однако ведомство оценивает не непосредственно выбывших и прибывших, а

количество выданных документов, многие из которых оформляются повторно людьми, уже проживающими в стране. По данным министерства, за январь – февраль 2023 г. иностранцы получили 11 579 разрешений на работу и 268 887 патентов. Годом ранее показатели составляли 12 741 и 271 573 соответственно.

Согласно статистике, опубликованной в ЕМИСС, за 2022 г. с целью работы в Россию въехало 3,5 млн иностранцев против 2,6 млн в 2021 г., когда активно действовали ковидные ограничения. Меньшая доля потока трудовых мигрантов за прошлый год пришлась на II квартал.

Факторы неформальной занятости:

- Неустойчивая занятость в формальной экономике;
- Несовершенное законодательство в данной области, уклонение работодателей от уплаты обязательных;
- Отсутствие гибкой налоговой политики и системы стимулов для уплаты пенсий и других социальных выплат;
- Несоответствие спроса и предложения на рынке труда отсутствие требуемого опыта по квалификации;
- Низкий правовой уровень культуры населения;
- Низкий уровень оплаты труда в формальном;
- Избыток рабочей силы

Следует рассмотреть решение проблем с нелегальными работниками внутри страны. Работа по реформированию системы внешней трудовой миграции продолжается. Сегодня Узбекистан открыто признает наличие накопившихся проблем в этой области. На международном уровне вопрос трудовой миграции постоянно обсуждается на встречах с главами государств с наиболее большим количеством узбекистанских мигрантов.

Подписано 8 межправительственных соглашений, 7 межведомственных договоров, 1 соглашение и 1 конвенция в рамках СНГ, также имеется 395 договоров с рекрутинговыми компаниями и работодателями.

Руководство республики строго контролирует деятельность государственных органов и исполнительную дисциплину чиновников. Сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений Республики Узбекистан, зарубежные представительства агентства строго предупреждены об ответственности за халатность, бюрократизм и волокиту при работе с обращениями трудовых мигрантов, особенно по вопросам, требующим осуществления неотложных мер и оказания им необходимой помощи. Первый заместитель министра занятости и трудовых отношений несёт персональную ответственность по совершенствованию системы внешней трудовой миграции, кардинальное расширение её организованных форм, обеспечение защиты трудовых, социальных и иных прав граждан, выезжающих на работу за

пределы республики, вовлечение в предпринимательскую и трудовую деятельность вернувшихся из-за рубежа трудовых мигрантов.

С 2021 г. на территории Узбекистана заработали 14 моноцентров «Ишга мархамат» («Приглашаем на работу»), внедрена практика выдачи международных сертификатов «Skills passport», подтверждающих достаточный уровень владения профессиональными навыками и иностранными языками. За январь-декабрь 2021 г. более 52 632 граждан прошли курсы адаптации и обучения перед отъездом в страну назначения³³ в 33 центрах профессиональной подготовки, 11 краткосрочных курсах профессиональной ориентации и изучения языка страны пребывания. Одновременно, в системе внешней трудовой миграции впервые применяется практика участия органов местного самоуправления граждан – махалли. Созданы 136 мест обучения профессиям в махаллях г. Ташкента³⁴.

Межправительственными соглашениями достигнута договорённость с Российским университетом дружбы народов (РУДН) и «World skills Russia» по обучению трудовых мигрантов русскому языку и 25 востребованным профессиям в крупных городах России. В 2021 г. 1 283 мигрантов прошли курсы изучения русского языка и профориентации и получили сертификаты для получения патента³⁵.

Также, создана онлайн-платформа по оказанию правовой помощи трудовым мигрантам, на территории Узбекистана и России работает круглосуточный колл-центр и телефон доверия агентства по номеру **1 282**. Внедрён программный комплекс «Labor-migration», предусматривающий:

Предоставление в режиме онлайн гражданам, планирующим трудовую деятельность за рубежом, информации о правилах пребывания, условиях труда, социальном и жилищно-бытовом обеспечении в стране трудоустройства, правовых аспектах заключения трудовых договоров с иностранными работодателями, а также мерах финансовой поддержки, предусмотренных законодательством.

Предоставление сведений об агентстве и частных агентствах занятости, включая информацию о видах и стоимости оказываемых услуг, вакантных рабочих местах иностранных работодателей, а также порядке трудоустройства³⁶. До сегодняшнего дня (2018-2021 гг.) в системе зарегистрированы – 1 493 559 человек, количество соглашений, заключённых с работодателями – 398, количество представленных свободных рабочих мест – 7 185, количество оказанных бесплатных информационно-консультационных услуг – 1 959 495³⁷.

Заключение:

Начиная с 2000-х годов в Узбекистане наметилась тенденция роста массовой трудовой миграции за рубеж. Государство пытается решить острые и системные проблемы, накопившиеся за истекший период. Госорганам приходится навёрстывать упущенное, работать над ошибками в быстром темпе, а также уже на ходу выявлять слабые стороны и не работающие инструменты в новой системе трудовой миграции. Узбекистан демонстрирует, что внешние трудовые мигранты выступают объектом заботы и поддержки, защита их прав и интересов, социальная поддержка и систематизированная работа с ними, входит в обязанность государства перед гражданами. Узбекистан меняет отношение не только своим гражданам, но мигрантам из зарубежных и соседних стран. Многие перестали мигрировать в зарубежные страны так как само государство создаёт благоприятные условия при трудоустройстве и получение квалификации.

Национальное законодательство в сфере внешней трудовой миграции постоянно обогащается новыми подзаконными актами, на основе которых создаются правовые механизмы работы. Принятие закона о миграции, комплексно регулирующего отношения трудовой миграции, позволило бы систематизировать и усовершенствовать работу ответственных органов. **Борьба с нелегальной трудовой миграцией, вопросы организованного трудоустройства граждан и программа реинтеграции после возвращения их на родину – это наиболее важные задачи, ожидающие решения.** Внедряется система безопасной, упорядоченной и легальной трудовой миграции. Государство берёт на себя роль поручителя, что усиливает гарантии защиты внешних трудовых мигрантов и отправки более качественных трудовых ресурсов за рубеж.

Зачастую граждане становятся жертвами мошенничества, связанного с обещаниями отправки за границу на заработки из-за недостаточного владения информацией. Важно усиление межгосударственного, межведомственного сотрудничества по искоренению трудового рабства с основными принимающими странами в виде разработок профилактических программ и/или реабилитационных проектов для узбекских мигрантов. Не менее важно насыщение СМИ и других источников информации социальной рекламой для трудовых мигрантов, с учётом их реалий и потребностей.

Реформа миграционной политики изменила структуру системы миграции, появились новые государственные (зарубежные представительства агентства, фонд материальной поддержки трудовых мигрантов) и негосударственные институты (частные агентства занятости). Последние позволяют снизить нагрузку агентства внешней трудовой миграции, но вопрос эффективности их деятельности остаётся

открытым. Изменение подхода к работе с потенциальными мигрантами, добросовестное выполнение своих обязанностей должностными лицами, а также надлежащий контроль над деятельностью ЧАЗ позволит выстроить более качественную систему.

Создание легальной, упорядоченной и безопасной системы внешней трудовой миграции – основополагающий принцип работы агентства внешней трудовой миграции. Ведётся активная работа по распространению последних изменений в сфере внешней трудовой миграции. На сайте агентства, где мигранты проходят регистрацию в программном комплексе «Labor-migration», систематизированной и доступной информации о последних изменениях в законодательстве, новых механизмах социальной поддержки и другой важной информации недостаточно. Она более доступна на официальном канале агентства в мессенджере Телеграм и в социальной сети Фейсбук, где охват аудиторией небольшой: количество Телеграм-подписчиков – 27 740 и 1 612 подписчиков в Фейсбук. Стремление к более открытому диалогу с непосредственной аудиторией и распространение информации по широким каналам связи повысит информационную грамотность трудовых мигрантов, улучшит обратную связь и позволит эффективней реализовать социальную поддержку.

Последние и знаковые изменения в сфере внешней миграции связаны с внедрением системы по оказанию материальной поддержки трудовым мигрантам. Они могут рассчитывать на компенсацию различных расходов, связанных с трудоустройством и помощь после возвращения на родину. Более детальный учёт мигрантов по полу, семейному положению, социальной принадлежности и по другим показателям позволит систематизировать статистику по различным группам мигрантов (женщин, многодетных семей, семей, утративших кормильца и т.п.), наиболее нуждающихся в дополнительной поддержке. Адресный подход позволит поднять на новый уровень деятельность уполномоченных органов и улучшить экономическое положение особых групп мигрантов в первую очередь. Реализация социально ориентированных проектов по некоторым направлениям деятельности Агентства позволит делегировать часть работы, создать действенные механизмы сотрудничества госорганов с институтами гражданского общества. Очень полезными могли бы стать организация совместных проектов по просвещению населения о возможностях легальной трудовой миграции за рубеж, дополнительных курсов/проектов по культурной адаптации трудовых мигрантов перед отправкой в принимающую страну и т.д. Важно придать таким курсам не ознакомительный характер с культурой страны-назначения, а

разъяснительный, с целью решения реальных жизненных проблем, возникающих во время миграции.

Список использованной литературы:

1. <https://migrationnetwork.un.org/sites/g/files/tmzbd1416/files/docs/uzbekistan-gcm.pdf>
2. <https://www.vedomosti.ru/management/articles/2023/05/10/974291-pritok-trudovih-migrantov-v-rossiyu-viros>
3. <https://cyberleninka.ru/article/n/neformalnaya-zanyatost-na-rynke-truda-uzbekistana-sostoyanie-i-puti-eyo-snizheniya>
4. https://longreads.cabar.asia/labour_m_uz
5. [https://podrobno.uz/cat/obchestvo/begstvo-iz-za-klimata-ili-eksport-rabochey-sily-kak-migratsiya-vliyaet-na-zhizn-uzbekistantsev/#:~:text=%D0%9A%20%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8E%202023%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20,%D0%B8%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F%20\(3%25\).](https://podrobno.uz/cat/obchestvo/begstvo-iz-za-klimata-ili-eksport-rabochey-sily-kak-migratsiya-vliyaet-na-zhizn-uzbekistantsev/#:~:text=%D0%9A%20%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8E%202023%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20,%D0%B8%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F%20(3%25).)
6. https://api.siat.stat.uz/media/uploads/sdmx/sdmx_data_1873.pdf
7. <https://www.lex.uz/docs/4274675>